

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Баранов В. І.

Науковий співробітник

Бібіков Д. В.

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Переверзєв С. В.

Завідувач сектору археології та пам'яткознавства

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф ДАЗВ України

БАЛТСЬКИЙ МОГИЛЬНИК НА р. РОСЬ: ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-РЯТІВНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2017 р.

У жовтні-листопаді 2017 р. Острівський загін Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України здійснила термінові науково-рятувальні роботи у Рокитнянському районі Київської області на правому березі р. Рось. Дослідженнями виявлено й частково обстежено середньовічний могильник XI ст. (за попередніми матеріалами), який, завдяки певним характерним особливостям поховального обряду та виявленому інвентарю, є унікальним і досить виразно вирізняється серед інших синхронних давньоруських могильників. Він регулярно грабується нелегальними копачами, декілька груп яких було буквально зігнано з пам'ятки співробітниками експедиції. І це незважаючи на розташування тут пам'ятки археології “Поселення черняхівської культури III–IV ст. н.е.” Поселення було відкрито у 1973 р. в результаті роботи експедиції ІА НАН України (керівник О. Приходнюк), котра досліджувала археологічні пам'ятки середнього та нижнього Поросся¹.

Сам нововиявлений некрополь давньоруського часу розташований на правому березі р. Рось і на сьогодні займає першу надзаплавну терасу, яка поступово знижується в напрямку до річки. Зафіксована на сьогодні орієнтовна площа некрополя сягає приблизно 600×100 м.

Археологічне дослідження поховальних комплексів значно ускладнюється трьома основними чинниками. По-перше, поле, на якому знаходиться могильник піддавалося багаторічній оранці, яка, судячи з усього, знищила конструктивні/меморативні елементи поховальної споруди (курганні насипи, ровики) та завдала шкоди безпосередньо деяким похованням. По-друге, велика кількість поховальних комплексів частково чи повністю знищені багаторічними несанкціонованими розкопками – могильник методично грабується “чорними копачами” як мінімум з 2011 р. Нарешті слід зазначити, що поховання запущені до потужного культурного шару поселення черняхівського часу (1,0–1,5 м), тож у стратиграфії майже неможливо помітити запуски та межі різних конструктивних елементів поховальних комплексів. У цьому своєрідному геоморфологічному нашаруванні вкрай погано зберігається деревина, що призвело до майже повного знищення залишків дерев'яних конструкцій у поховальних комплексах.

Глибина залягання поховальних комплексів сягає 0,4–0,8 м від сучасної денної поверхні. За осінь 2017 р. співробітникам експедиції вдалося дослідити 19 поховальних комплексів різного ступеня збереженості.

Особливості поховального обряду. Поховання були здійснені в могильних ямах, хоча через особливості ґрунту простежити їх контури та визначити розміри, за єдиним винятком (поховання 19), не вдалося. У більшості могил (9 комплексів) збереглися залишки домовини – деревний тлін або цвяхи (4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19). Можна припустити, що такими були всі поховання некрополя, проте агресивний склад ґрунтів знищив деревину.

У переважній більшості випадків відмічена нетипова для давньоруського населення, північна (1, 2, 5, 7, 9, 11) чи північно-західна 3, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19), орієнтація померлих (звісна річ, іноді “межу” між ними можна провести лише дуже умовно). Одне поховання мало “зворотню”, південно-західну, орієнтацію (поховання 14). Цікаво, що всі поховальні комплекси, досліджені в південній частині могильника, значно більше тяжіли до західної орієнтації. Крім того, ці поховання відрізнялися значно біднішим складом поховаль-

¹ Приходнюк О. М. Археологічні розвідки на Пороссі // Археологія. 1979. № 31. С. 83-96.

ного інвентаря, а у двох померлих руки могли бути схрещеними в районі живота (в обох випадках деякі кістки було переміщено). Можливо, маємо справу з християнізованими або вже частково асимільованими представниками балтського контингенту¹. Хоча не слід відкидати також можливість сезонних відхилень.

У більшості випадків за складом поховального інвентарю можна досить точно визначити стать померлого: чоловіки – 6, жінки – 9, дитина – 1. Невизначеними залишаються три комплекси (10, 14, 18), в яких інвентар представлений виключно ножами, хоча в жодній достовірно жіночій могилі ножів не виявлено. До числа чоловічих умовно зараховано зруйноване в давнину поховання з уламком калачеподібного кресала (поховання 17). Ще одне захоронення належало дитині (поховання 9).

Повертаючись до теми поховального інвентаря не можна не відзначити надзвичайно високий відсоток поховань з елементами озброєння. Навіть якщо умовно додати до числа чоловічих усі невизначені комплекси, то поховання зі зброєю становитимуть більше половини. Така їх кількість є незвичною навіть для так званих “дружинних таборів” кінця IX – початку XI ст. Набір озброєння обмежується бойовою сокирою, лише в одному випадку її знайдено у поєднанні зі списом (?) (поховання 5). Майже всі сокири відносяться до типу 4 за А. Кірпи́чником (з опущеним лезом)².

Досить сталим елементом поховального обряду виглядає наявність поминальної їжі: в п’яти випадках фіксувалися відра (6, 11, 12, 17, 19), в чотирьох – кістки птаха (6, 8, 11, 16). При цьому обидві категорії знахідок у рівній мірі зустрічались як у жіночих, так і в чоловічих могилах.

Більшість з досліджених поховальних комплексів мають яскраві ознаки сучасних грабіжницьких руйнувань (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 19).

На сьогоднішній день (роботи на пам’ятці тривають) досліджено 19 інгумаційних поховань. Привертає увагу яскравий та досить чисельний поховальний інвентар, серед якого виділяються прикраси – у двох похованнях виявлені арбалетоподібні фібули типу *Bliujiene IV* (1, 2), та підковоподібні фібули (2, 8, 13), чотири браслети з зооморфними кінцями (1, 2), ланцюжки (2, 3), скроневі кільця (2, 3, 8, 12, 16) та персні (2, 3, 8, 12, 13, 16), а також предмети озброєння (6 одиниць) та елементи ремінної гарнітури. За вищезазначеним матеріалом, що супроводжує небіжчиків, цей могильник ми попередньо датували XI ст. Стан збереженості поховальних комплексів (та й дощова погода) поки не дає можливості повністю надійно реконструювати поховальні конструкції. Проте цілком ймовірним видається існування невеликих курганних насипів, знищених в результаті довготривалих сільськогосподарських робіт (оранки). Біля одного з досліджених поховань простежені залишки кам’яної викладки – важко сказати, чи можна її пов’язати з поховальними комплексами.

Необхідно ще раз підкреслити, що основні риси поховальної обрядовості та набір предметів, які супроводжують поховання помітно вирізняються від переважної більшості типових давньоруських поховальних пам’яток XI ст. Вже попередній огляд частини знайдених у похованнях речей (перекладчасті арбалетоподібні фібули типу *Bliujiene IV*, браслети з зооморфними кінцями, ланцюжки тощо) показав, що вони мають численні аналогії серед балтських поховальних старожитностей, які зафіксовані переважно на території розселення західно-балтських (куршських, земгальських та жематійських?) племен³.

Наступна камеральна та аналітична обробка виявлених артефактів в комплексі з антропологічним дослідженням решток небіжчиків цього могильнику дадуть змогу отримати надзвичайно цінні з археологічного й історичного боку матеріали достатньо великого компактного угруповання представників балтських племен, яке опинилося на території Середньої Наддніпрянщини чи, точніше, Київської землі.

¹ Мусин А. Е. Христианизация Новгородской земли в IX–XIV веках. Погребальный обряд и христианские древности. СПб., 2002. С. 42.

² Кирпи́чников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. // САИ, Е1-36. М. ; Л., 1966. Рис. 6.

³ Snore E. Agra dzelzs laikmeta uzkalnini as austrumu dala. Riga, 1993; *Bliujiene Audrone*. Vikingu epochos kursiu raruosalu ornamentica. Vilnius, 1999; Кулаков В. И. Куршские фибулы предорденского времени в ареале пруссов // Res humanitariae XXI. Klaipeda, 2017. P. 88-105.

Вже сьогодні отримані під час рятівних розкопок факти можуть свідчити про переселення такої компактної групи балтського населення до Поросся у XI ст. З історичної точки зору археологічні знахідки добре ілюструють (і підтверджують) літописні повідомлення про державну діяльність Ярослава Мудрого, спрямовану на зміцнення південних рубежів Київської Русі. Під 1032 р. літопис повідомляє про те, що Ярослав Мудрий “поча ставити городи по Рьси”, тобто вибудовував нову оборонну лінію вздовж річки Рось, як наприкінці X ст. його батько Володимир Святославович зробив на річці Стугні. За рік до того великий князь київський повернув Червенські гради, полонених “ляхів” осаджував в межах своєї держави, найвірогідніше, на кордоні із Степом. У Лаврентіївському літописі відзначено походи Ярослава Мудрого на Ятвягів (1038), на Литву (1040) та на Мазовію (1041 та 1047)¹. Цілком вірогідно, що так само київський князь міг переселити якісь групи з балтських племен на родючі південно-руські землі вздовж річки Рось, де на них було покладено обов’язки оборони від нападів кочовиків.

1. Браслет з зооморфними закінченнями;
 2. Персні;
 3. Скроневі кільця;
 4. Арбалетоподібна фібула (тип 4 за Андроне Блюсне);
 5. Підковоподібна фібула з макоподібними завершеннями;
 6. Ремінна пряжка із залишками тканини

¹ Лаврентьевская летопись. Русские летописи. Т. 12. Рязань, 2001. С. 150.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2018. – 292 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018